

Comparação entre casos de pacientes críticos avaliados por meio de eletroencefalograma e da tomografia computadorizada

Luan Prince Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3141-5765

Natalia Rosa e Souza Caldeira
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-4498-6822

Paulo Henrique de Sousa Fernandes
Hospital de Clínicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5476-2017

João Batista DESTRO-FILHO
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058.

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1113

Resumo—O eletroencefalograma (EEG) mede a atividade elétrica cerebral, o que permite diagnosticar distúrbios neurológicos e investigar diversos estados mentais, incluindo o estado de coma. O EEG é então crucial para a compreensão dos processos cognitivos e cerebrais. A tomografia computadorizada (TC) utiliza raios-X e tecnologia computacional para criar imagens detalhadas do cérebro, o que é vital para o diagnóstico de lesões, sangramentos e tumores. Este trabalho analisou o EEG e a TC de dois pacientes em coma internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, com o objetivo de identificar relações entre seus estados de consciência, com base em parâmetros quantitativos extraídos do EEG e na avaliação das TCs. Ambos os pacientes apresentaram maiores amplitudes nas ondas delta e teta, relacionadas ao coma e estado mínimo de consciência, e menores amplitudes nas ondas alfa e beta. O Paciente 1 apresentou aproximadamente metade da amplitude em todas as ondas do Paciente 2, provavelmente devido à extensão da lesão. Ele também apresentou nível de Escala de Glasgow inferior ao do Paciente 2. Estudos que comparem EEG, TC e estimulação musical devem ser ampliados, pois pode haver forte relação entre essas informações.

Palavras-chave — coma, TC, EEG, HC/UFU, processamento de sinais, processamento de imagem.

Abstract—The electroencephalogram (EEG) measures brain electrical activity, which allows diagnosing neurological disorders and investigating various mental states, including the coma state. The EEG is then crucial for understanding cognitive and brain processes. Computed tomography (CT) uses X-rays and computer technology to create detailed images of the brain, which is vital for diagnosing injuries, bleeding and tumors. This work analyzed EEG and CT of two comatose patients in the Intensive Care Unit at the Hospital de Clínicas of the Federal University of Uberlândia, aiming to identify relationships between their states of consciousness, based on quantitative parameters extracted from the EEG and the evaluation of CTs. Both patients present greater amplitudes in delta and theta waves, which are related to coma and minimal state of consciousness, and smaller amplitudes in alpha and beta waves. Patient 1 had approximately half the amplitude in all waves as Patient 2, probably due to the extent of his injury. He also had a lower Glasgow Scale level than Patient 2. Studies that compare EEG, CT and musical stimulation should be expanded, as there may be a strong relationship between this information.

Keywords – coma, CT, EEG, HC/UFU signal processing, image processing

I. INTRODUÇÃO

O estado de consciência é caracterizado pela compreensão e percepção própria de um indivíduo que ele existe, pela consciência das suas habilidades de pensamento, e pela habilidade de responder a eventos que acontecem ao seu redor [1]. Esse comportamento depende de que as áreas cerebrais estejam intactas, especialmente aquelas relacionadas ao tronco cerebral superior, ao hipotálamo e ao tálamo [2]. Dentre os fatores que ocasionam anormalidades nessas áreas, destacam-se traumas e distúrbios tóxicos e metabólicos [3].

Dois principais distúrbios de consciência destacam-se: estado vegetativo e coma. O estado vegetativo é caracterizado por uma completa ausência de percepção pessoal ou ambiental, ainda que haja a capacidade de excitação por estímulos [4]. Já o coma revela comportamentos reflexo, de caráter involuntário [5], sendo um estado de falta de resposta na qual não pode ser despertado para que responda adequadamente a estímulos [6]. O coma pode ser classificado como coma estrutural ou induzido. Quando é causado por danos nas estruturas cerebrais, tais como AVEs (Acidentes Vasculares Encefálicos), sejam hemorrágicos ou isquêmicos (os chamados respectivamente AVEh e AVEi), neuroinfecções ou mesmo *diabetes mellitus*, é denominado coma estrutural [7-8]. Quando é causado a partir da administração de medicamentos sedativos, é chamado de coma induzido [9].

O registro da atividade elétrica manifestada pelo cérebro é chamado de Eletroencefalograma (EEG) [11]. Ele é de grande interesse no estudo epilepsia e doenças mentais, e na localização de tumores cerebrais. [12]. Contudo, a análise do sinal puro de EEG é de difícil interpretação e, por isso, um dos meios de análise desse sinal é no domínio da frequência [14-15].

Analisando a frequência de um sinal EEG, é possível definir os padrões cerebrais, que consistem em ondas, caracterizadas, de maneira simplificada, por 4 tipos: delta, teta, alfa e beta. Ondas Delta (δ) possuem faixa de frequência entre 0,5 e 4Hz, e verificadas em pessoas dormindo ou em estado de coma. Ondas Teta (θ) estão entre 4-8Hz de frequência e também são registradas durante sono e coma. Ondas Alfa (α) possuem espectro de 8-13Hz de frequência e

representam estado de vigília. Já ondas Beta (β) encontram-se entre 13-30 Hz e representam córtex ativado [16].

A estimulação cognitiva desempenha um papel essencial no tratamento de pessoas em coma. Ela também pode servir para avaliar o nível de consciência e a melhora após tratamento neurológico especializado [4]. A musicoterapia é uma das abordagens usadas em pacientes em coma, mas há poucos estudos realizados com pacientes brasileiros [17].

A ressonância magnética (RM) e a tomografia computadorizada (TC) são comumente utilizadas para diagnósticos em tecido cerebral. A TC, mais utilizada devido ao custo e disponibilidade do equipamento, e, fornece informações para tomadas de decisão no atendimento de emergência [11].

Dois pacientes comatosos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas da UFU (UTIA do HC/UFU) foram objetos de estudo deste trabalho. Ambos foram submetidos a Eletroencefalograma, com estimulação musical, e a Tomografia Computadorizada. O objetivo foi identificar semelhanças entre os casos, através de eletroencefalograma e tomografia computadorizada, bem como verificar os possíveis efeitos da estimulação musical nas ondas cerebrais.

II. METODOLOGIA

A. Considerações sobre os pacientes

Para a presente pesquisa, foram analisados 2 pacientes comatosos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas da UFU (UTIA do HC/UFU). Todo este procedimento foi autorizado pelas respectivas famílias, em conformidade com o protocolo do Comitê de Ética da UFU nº. 82824017.5.0000.5152

O primeiro paciente, do sexo masculino, sem comorbidades, tinha 26 anos quando deu entrada no hospital, após um acidente motociclístico. Durante o atendimento no local do acidente, constatou-se traumatismo cranioencefálico (TCE) grave (Glasgow 3) e necessitou de intubação no serviço de origem. Foi encaminhado para o pronto socorro do HC/UFU, com nível RASS igual a -5. Realizou-se uma TC de crânio, em que se identificou, como lesão principal, um hematoma à esquerda da região encefálica. Foi submetido, no primeiro dia de internação, à uma craniotomia para drenagem do hematoma, no entanto, houve piora do quadro neurológico e no segundo dia de internação, foi iniciado protocolo de morte encefálica. Realizou-se, então, o EEG, no terceiro dia de internação. Esse paciente teve como desfecho do coma o óbito, no terceiro dia de internação. A TC foi realizada no mesmo dia da internação e o EEG, três dias após a TC.

Já a segunda paciente, do sexo feminino, na época da internação, tinha a idade de 45 anos. Possuía como comorbidades a malformação arteriovenosa cerebral e histórico de dois AVEh prévios. Como sequela, apresentava hemiparesia à esquerda. Apresentou forte cefaleia, redução de consciência e anisocoria. Foi socorrida e intubada pelo SAMU, no próprio local do atendimento e encaminhada ao HC/UFU, onde diagnosticou-se AVEh. Permaneceu internada por um período de 70 dias, dos quais 46 foram na UTI. Realizou-se TC de crânio, em que se diagnosticou hematomas

e sinais de hidrocefalia. Realizou 4 procedimentos de derivação ventricular ao longo da internação. Quando o EEG foi feito, apresentava nível na Escala de coma de Glasgow 6 e RASS -5. Essa paciente teve como desfecho do coma a alta hospitalar em estado vegetativo. A TC foi realizada no 12º dia de internação e o EEG foi realizado um dia após a TC.

B. Registro do Eletroencefalograma e da Estimulação Musical

Os pacientes foram submetidos ao registro de EEG ao longo de 23 minutos, conforme previsto em rotina médica da UTI-HC/UFU, com o equipamento disponível no HC/UFU, ajustado a uma frequência de amostragem de 400 Hz. O aparelho de registro dispunha de 23 canais de EEG, sendo seguido o sistema 10-20 de colocação de eletrodos. O termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido junto às duas famílias.

Nos primeiros 3 minutos de gravação do sinal EEG, o paciente não recebeu nenhum tipo de estímulo. Em seguida, ao longo de 18 minutos foi realizada uma sequência de estimulações musicais, fazendo-se uso de diferentes sonoridades. A Tabela I apresenta a sequência de sons. Ao final do processo, registrou-se novamente 3 minutos sem recebimento de estímulo. As músicas foram apresentadas através de pequenas caixas de som acopladas ao *laptop* do equipamento EEG, posicionadas o mais próximo possível da cabeça do paciente, ajustando-se um volume ligeiramente superior àquele audível por um indivíduo normal, e tendo o cuidado de limitar esse volume de forma a não incomodar o paciente do quarto ao lado. Toda a sequência da Tabela I foi apresentada ao paciente através de um único arquivo de áudio, de longa duração, executado através do *laptop* conectado ao equipamento de EEG.

TABELA I. DESCRIÇÃO DA ESTIMULAÇÃO MUSICAL FEITA NOS PACIENTES

Início	Fim	Estimulação
0:00	3:00	Silêncio
3:00	6:00	Música: Chalana
6:00	6:30	Pausa (barulhos e voz humana)
6:30	8:00	Música: tom Lá puro contínuo
8:00	9:30	Música: tom Lá puro, com ritmo de Baião
9:30	10:00	Pausa
10:00	13:00	Ruído branco
13:10	13:40	Pausa
13:40	16:40	Música: Gregoriano
16:45	17:15	Pausa
17:15	20:06	Música: Mozart K144
20:06	23:00	Pausa

^a. Fonte: os autores.

B. Processamento do Eletroencefalograma

De posse dos dados discretos dos EEGs, prosseguiu-se com técnicas de Processamento de Sinais Digitais. Todo o processamento foi feito utilizando *Python 3.10.4*. O arquivo bruto do EEG foi exportado em formato *.mat* e carregado no ambiente de desenvolvimento *Python* através da biblioteca

Scipy.IO. Trabalhou-se em todos os casos com 30 épocas. O tamanho de cada época foi definido pela Equação 1.

$$\text{Comprimento}_{\text{época}} = \frac{\text{tempo}_{\text{final}} - \text{tempo}_{\text{inicial}}}{30} \quad (1)$$

O sinal EEG bruto foi processado através da Transformada Discreta de *Fourier*, no domínio da frequência. Todos os sinais foram normalizados, conforme mostrado em (2).

$$\text{Valor}_{\text{normalizado}} = \frac{\text{Valor}_{\text{original}}}{3 \times \sqrt{\int \text{Valor}_{\text{original}}}} \quad (2)$$

Em seguida, determinou-se a média das amplitudes de potência das ondas δ , θ , α e β . A Tabela II mostra a banda de frequência considerada neste trabalho, para cada tipo de onda.

TABELA II. INTERVALOS DAS ONDAS CEREBRAIS CONSIDERADOS

Onda	Intervalo (Hz)	
δ	1	3
θ	3	7
α	7	10
β	10	30

^b. Fonte: os autores.

O procedimento descrito nos dois últimos parágrafos foi repetido para cada uma das épocas. Então, determinou-se a média de potência entre todas as épocas, para cada eletrodo. Como resultado, obteve-se uma matriz com a média de valor da potência, de cada onda, para cada eletrodo. Ela foi utilizada para montagem de mapas topográficos.

Separou-se, então, o processamento do início do exame, em que não houve estimulação, com os 3 minutos finais, após a estimulação. Cada um desses intervalos, resultou em uma tabela de médias, as quais foram transformadas em mapas topográficos.

Os mapas topográficos foram gerados através do uso da biblioteca MNE. Ela consiste em um pacote de código aberto, que atua na exploração, visualização e análise de dados neurofisiológicos humanos, como por exemplo, sinais eletromiográficos, eletroencefalográficos e eletro-oculográficos [10].

C. Tomografia Computadorizada [17]

Os exames de tomografia computadorizada dos pacientes passaram pela avaliação de um especialista em laudo de imagens encefalográficas, para que fosse determinada a extensão da lesão, bem como escolher a melhor fatia que definisse a lesão, para ser apresentada neste trabalho.

Utilizou-se de técnicas de Processamento Digital de Imagem para destacar nas fatias principais das TCs feitas, as lesões de cada paciente, cada uma com sua especificidade. Primeiramente, as imagens em formato *Dicom* foram convertidas em imagens de 8 bits. Esse processo é importante para adequar as imagens às necessidades das bibliotecas utilizadas no processamento. Em seguida, gerou-se duas imagens (chamadas de imagem 1 e imagem 2), sendo que a multiplicação das duas, sobreposta com a original, gerou a

imagem final, mostrada neste trabalho. Na imagem 1, identificou-se possíveis regiões de com uso da técnica de Limiarização por Intensidade com Dois Limiares. Na imagem 2, utilizou-se Limiarização por Intensidade com alto valor de limiar, para se identificar a região óssea do crânio. Na sequência, aplicou-se algoritmo de *Canny* para a detecção de bordas. A partir de uma imagem com bordas delimitadas, preencheu-se a região interna, que corresponde à região intracraniana. Depois, aplicou-se uma erosão, que removeu todas as bordas delgadas da imagem, mantendo-se apenas a região intracraniana. A imagem 1 multiplicada pela imagem 2, seguido por aplicação de um Filtro de Mediana com *Kernel* 15, corada em verde, e sobreposta à imagem original, será apresentada a seguir.

III. RESULTADOS

O processamento realizado nos EEGs coletados de cada um dos pacientes, antes e depois da estimulação, resultou em médias das potências por eletrodo, para cada tipo de onda. Um exemplo do que foi determinado pode ser visto na Tabela III.

TABELA III. MÉDIA DAS POTÊNCIAS POR ELETRODO DO PACIENTE I, NOS 3 MINUTOS INICIAIS DO EEG.

	Delta	Teta	Alfa	Beta
FP1	0,45	0,33	0,25	0,20
FP2	0,38	0,31	0,30	0,19
F7	0,60	0,22	0,21	0,18
F3	0,60	0,24	0,20	0,19
FZ	0,36	0,20	0,20	0,16
F4	0,67	0,27	0,29	0,20
F8	0,53	0,38	0,42	0,27
T3	0,82	0,26	0,34	0,22
C3	0,52	0,34	0,35	0,22
CZ	0,60	0,22	0,20	0,20
C4	0,43	0,25	0,20	0,17
T4	0,80	0,30	0,27	0,22
T5	1,61	0,56	0,35	0,21
P3	0,42	0,33	0,37	0,27
PZ	0,63	0,38	0,29	0,26
P4	0,80	0,52	0,42	0,33
T6	0,54	0,35	0,29	0,22
O1	0,28	0,35	0,37	0,26
OZ	0,38	0,35	0,32	0,24
O2	0,54	0,40	0,39	0,29

^c. Fonte: os autores.

Com os valores das médias de amplitudes por eletrodo, foram construídos quatro mapas topográficos, conforme o esquema 10/20 de eletrodos, para cada paciente. Cada um deles representa um tipo específico de onda. A Figura 1 e a Figura 2 representam, respectivamente, os mapas topográficos das médias de potências dos Paciente 1 e Paciente 2.

Fig 1. Mapas topográficos das ondas, δ , θ , α e β , conforme as potências médias determinadas para cada eletrodo, do Paciente 1, A) antes da estimulação musical e B) depois da estimulação musical.

Fig 2. Mapas topográficos das ondas, δ , θ , α e β , conforme as potências médias determinadas para cada eletrodo, do Paciente 2, A) antes da estimulação musical e B) depois da estimulação musical.

Fig 3. Melhor fatia representativa da lesão do Paciente 1. R representa o lado direito do paciente.

Fig 4. Melhor fatia representativa da lesão do Paciente 2. R representa o lado direito do paciente.

Em relação às TCs, a Figura 3 representa a melhor imagem descritiva da região encefálica comprometida do Paciente 1, e a Figura 4, a melhor imagem representativa da região comprometida do Paciente 2.

Em relação a região comprometida do Paciente 1, foi definido, pelo especialista, que se estende entre as fatias 70 ao 183. O total de imagens do exame 1 é de 218. Isso significa que a região comprometida aparece em 52 % do exame. A melhor imagem representante da lesão é a imagem 100. A Figura 3 apresenta a fatia de número 100, com destaque nas regiões suspeitas.

Já para o paciente 2, a área demarcada corresponde às sequelas de hidrocefalia decorrentes de lesões neurológicas prévias, e que se estende entre as fatias 47 e 132, de um total de 196 fatias. Isso significa que a alteração analisada aparece em 43 % do exame. A melhor fatia que representa o exame, escolhida por especialista, é aquela de número 104. A Figura 4 apresenta a melhor fatia escolhida pelo especialista, com destaque da área de interesse em verde.

Considerando ondas δ e θ como baixa frequência e α e β , alta frequência, percebe-se nas Figs. 1 e 2, através da observação das escalas coloridas verticais, maior valor de potência em baixas frequências, para ambos os pacientes e nos diferentes momentos analisados. Isso é esperado em pacientes comatosos [15].

Em relação ao sinal antes da estimulação, através da Fig1A, constata-se que o Paciente 1 apresentou valores de potência mais elevados, para ondas de baixa frequência, nas regiões temporal e occipital direitas, e ondas de alta frequência, mais intensas, nas regiões temporal e occipital, considerando os dois hemisférios. Ao final da estimulação musical, Fig1B, foi possível notar alterações no padrão de intensidade das ondas cerebrais, quando comparado com o período de registro sem estimulação, Fig1A. Após a estimulação, o Paciente 1 apresentou maior intensidade de ondas de baixa frequência nas regiões temporal e occipital esquerdas, e altas frequências mais intensas, apenas nas regiões occipital e parietal direitas.

É salutar destacar que se percebe das Figs 1A-B elevada intensidade de potências nas regiões occipital e temporal esquerdas, para diversas faixas de frequência, e independente de estar ocorrendo ou não a estimulação. Estes mesmos locais, coincidentemente ou não, conforme a Fig 3, correspondem aos locais principais da lesão do Paciente 1.

Já em relação ao Paciente 2, a análise da Fig 2A, antes da estimulação, permite observar elevada potência para ondas de baixa frequência nas regiões frontal e central direitas. Para altas frequências, tem-se concentração de maiores amplitudes na região central. Pouco se alterou na potência de frequências após a estimulação musical neste paciente, Fig 2B. Nesta última, destacam-se maiores potências de onda δ na região occipital, em comparação com a amplitude desta onda, antes da estimulação. Deve-se recordar que o Paciente 2 apresentava história de lesões cerebrais prévias, correspondentes às áreas demarcadas na Fig 4. As mesmas áreas, visualizadas nas Figs 2A-B, apresentam elevada potência EEG em praticamente todas as frequências. Esta conclusão representa possível compensação funcional do tecido neurológico normal remanescente.

Outro ponto de importante destaque é a relação dos valores de potência de cada tipo de onda nos dois pacientes. Considere nas Figs. 1 e 2 as escalas coloridas verticais,

colocadas ao lado do escalpo, no lado direito. O Paciente 2 apresenta amplitudes aproximadamente 2 vezes maiores que aquelas do Paciente 1. Esta conclusão leva a crer que há menor estado de consciência no Paciente 1, quando comparado ao Paciente 2. Os valores obtidos do prontuário, no momento da realização do EEG, quanto à escala de Glasgow, confirmam essa afirmação: o Paciente 1 possuía Glasgow 3 quando realizou o EEG, enquanto que o Paciente 2 possuía Glasgow 6. Por outro lado, considerando agora as Figs 3 e 4, embora a melhor fatia mostre uma lesão mais extensa no Paciente 2, em relação à TC como um todo, o Paciente 1 apresenta lesão mais aguda, o que também pode ter contribuído para a redução dos valores de amplitude das ondas.

Em resumo, a comparação das Figs 3 e 4 revela que a área de lesão do paciente 2 é significativamente maior que aquela do paciente 1, e isto se justifica pelas lesões anteriores à internação do paciente 2 (conforme o histórico clínico). Todavia, do ponto de vista clínico, como o desfecho de internação do paciente 1 foi óbito, e o desfecho do paciente 2 foi alta hospitalar (em estado vegetativo), essa maior extensão de lesão do paciente 2 não necessariamente significa uma maior gravidade do quadro.

IV. CONCLUSÃO

Foi possível comparar o estado clínico dos dois pacientes comatosos da UTI do HC/UFU estudados neste artigo, através da análise de parâmetros advindos do EEG e da TC, os quais foram relacionados aos dados de prontuário, e também entre si. Destacam-se as potências maiores nas ondas delta e teta, e menores, nas ondas alfa e beta, o que já era esperado, conforme a literatura. A estimulação musical levou a alterações no padrão de atividade bioelétrica quanto à localização das ondas no Paciente 1. Já em relação aos exames de TC, evidenciaram a gravidade do dano encefálico nos dois casos. Embora a TC seja pouco utilizada em estudos que consideram EEG, especialmente com estimulação musical, nota-se a possibilidade de avaliar a gravidade da lesão e compará-la com resultados de outras informações, como a escala de Glasgow e o processamento do EEG. Para os casos abordados neste artigo, conclui-se que o Paciente 1 apresenta lesão mais aguda, dondaevido às ondas delta e teta com menor potência, e devido à Escala de Glasgow avaliada no momento do EEG ser quantitativamente menor que aquela ligada ao Paciente 2.

Estudos que envolvem EEG, TC e estimulação musical são escassos. Ampliar estudos em relação a EEG e TC é importante pois são exames menos dispendiosos e mais disponíveis quando comparados à disponibilidade de exames como Ressonância Magnética e PET-CT.

Sugestões para estudou futuros englobariam avaliar ambos os casos para cada tipo de sonoridade da estimulação, a avaliação mais aprofundada das TCs do ponto de vista quantitativo, a inclusão de novos pacientes com casos semelhantes aos pacientes considerados, e a avaliação estatística das potências de ondas cerebrais entre pacientes.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem todo apoio técnico e institucional prestado pelo Setor de Neurofisiologia Clínica do HC/UFU, bem como da UTIA / HC/UFU, particularmente à técnica Patrícia Gonçalves da Costa, pela realização dos exames e estimulações; aos neurologistas Marcos Campos e Paulo Bettero pela separação de épocas, pelas avaliações das tomografias, e também pelas discussões clínicas. Agradecimentos especiais também dedicados à Profa Marina A Ramos (ICBIM) pelas autorizações éticas; e ao Prof Celso Cintra (Faculdade de Música/UFU), pela geração do áudio longo que foi usado nas estimulações.

REFERÊNCIAS

- [1] A. H. Ropper; J. Samuels MA. Adams and Victor's principles of neurology. 10th ed. New York: McGraw Hill Medical; 2014.
- [2] F. Plum; J. B. Posner. The diagnosis of stupor and coma. Oxford University Press, USA, 1982.
- [3] P. W. Kaplan. The EEG in metabolic encephalopathy and coma. *Journal of clinical neurophysiology*, v. 21, n. 5, p. 307-318, Oct. 2004.
- [4] G. Cossu. Therapeutic options to enhance coma arousal after traumatic brain injury: state of the art of current treatments to improve coma recovery. *British journal of neurosurgery*, v.28, n. 2, p. 187-198, Apr. 2014. <https://doi.org/10.3109/02688697.2013.841845>
- [5] J. L. Bernat. Chronic disorders of consciousness. *The Lancet*, v. 367, issue 9517, p. 1181-1192, Apr. 2006.
- [6] J. B. Posner et al. Plum and Posner's diagnosis of stupor and coma. OUP USA, 2007.
- [7] K. Kadapatti; S.K. Iyer, Coma. In: Chawla R., Todi S. (eds) ICU Protocols. Springer, Singapore, 2020.
- [8] R. S. Hiremath; P. A. Shashidharan, Study of Non Traumatic Coma with Respect to Etiology and Outcome. *International Journal of Contemporary Medical Research*, v. 3, issue 6, p. 1854-1858, Jun. 2016
- [9] S. C. Silva et al, Real and illusory perceptions of patients in induced coma. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 72, n. 4, Jun. 2019
- [10] Tutorials. MNE, 2023. Disponível em <https://mne.tools/stable/auto_tutorials/index.html>. Acesso em: 8 de agosto de 2023.
- [11] R. M. Rangayyan. *Biomedical Signal Analysis*. 2nd. Edition. Wiley. 2015
- [12] E. R. Kandel. *Principles of Neuroscience* Porto Alegre. 2014.
- [13] D. L. Schome et al. *Niedermeyer's electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields*. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- [14] J. G. Webster. *Medical Instrumentation. Application and Design*, Third Edition, New York: Wiley, 1998.
- [15] R.B. Northrop. *Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation*. Boca Raton, Florida: CRC Press LLC, 2004.
- [16] A. L. Rodrigues et al. Estimulação musical em pacientes comatosos: estudo de caso para a Sonata K488 de Mozart. In: *Anais do Congresso de Engenharia Elétrica e de Computação - CEEC, 2020, Uberlândia*. Anais eletrônicos <<https://www.peteletricaufu.com.br/static/ceel/artigos/>> Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2020. Disponível em: [https://www.peteletricaufu.com.br/static/ceel/artigos/artigo_584.pdf]. Acesso em: (15 de agosto de 2023).
- [17] R. C. Gonzalez et al. *Digital Image Processing*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010